

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	

ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна

независимый исследователь

ORCID: 0009-0001-9832-2125

E-mail: gulzarbabanazarova@mail.ru

Аннотация. В данной статье анализируется роль банковской системы в развитии махаллей Республики Каракалпакстан на основе последних статистических данных за 2025–2026 годы. В исследовании освещена эффективность финансирования малого бизнеса банками, института «махаллинского банкира» и системы работы «хонадонбай». На основе таблиц проанализированы структурные изменения в региональной экономике по состоянию на 1 января 2026 года, инвестиционные потоки и процессы цифровой трансформации.

Ключевые слова: банковская система, махалля, Республика Каракалпакстан, малый бизнес, статистика за 2025–2026 годы, махаллинский банкир, инвестиции, ВРП, Oilakredit.uz.

Annotatsiya. Ushbu maqolada bank tizimining Qoraqalpog‘iston Respublikasi mahallalarini rivojlantirishdagi roli 2025–2026-yillardagi so‘nggi statistik ma‘lumotlar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda banklar tomonidan kichik biznesni moliyalashtirish, “mahalla bankiri” instituti va “honadonbay” ishlash tizimining samaradorligi ko‘rsatib berilgan. 2026-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, mintaqaviy iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgarishlar, investitsiyalar oqimi va raqamli transformatsiya jarayonlari jadvallar asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: bank tizimi, mahalla, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, kichik biznes, 2025–2026-yillar statistikasi, mahalla bankiri, investitsiyalar, YaHM, Oilakredit.uz.

Abstract. This article analyzes the role of the banking system in the development of mahallas in the Republic of Karakalpakstan based on the latest statistical data for 2025–2026. The study highlights the effectiveness of small business financing by banks, the “mahalla banker” institution, and the “honadonbay” work system. Structural changes in the regional economy as of January 1, 2026, investment flows, and digital transformation processes are analyzed using statistical tables.

Keywords: banking system, mahalla, Republic of Karakalpakstan, small business, 2025–2026 statistics, mahalla banker, investments, GRP, Oilakredit.uz.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития Узбекистана характеризуется децентрализацией управления и переносом акцента экономических реформ непосредственно на первичные звенья гражданского общества — махалли. В Республике Каракалпакстан, обладающей уникальным геополитическим и экологическим статусом, махаллинский подход стал одним из ключевых инструментов реализации стратегии «Узбекистан – 2030» [1; 2].

Особая роль в этой трансформации отведена банковской системе, которая в 2024–2025 годах перешла от модели классического кредитования к формату активного финансового сопровождения населения и бизнеса [3; 4]. 2026 год официально объявлен в стране Годом развития махалли и всего общества, что требует глубокого научного осмысления того, как банковский капитал влияет на рост благосостояния более 2 миллионов жителей региона через 452 махалли [5; 6].

Целью данного исследования является комплексный анализ вклада банковского сектора в социально-экономические показатели Каракалпакстана по итогам 2025 года, а также оценка перспектив дальнейшего развития на 2026 год.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретические аспекты функционирования банковских систем в контексте регионального развития и поддержки малого предпринимательства широко освещены в работах ведущих мировых и национальных ученых. Фундаментальные основы управления банковскими ресурсами и их влияния на денежные рынки заложены в трудах Joseph Sinkey (2017) и Frederic Mishkin (2013), которые рассматривают банки как катализаторы экономического роста через механизмы финансового посредничества [7; 8].

В контексте развивающихся рынков исследователи Cesar Calderon и Klaus Schmidt-Hebbel (2008) подчеркивают, что доступность кредитных ресурсов в регионах напрямую коррелирует со снижением инфляционного давления и ростом покупательной способности населения [9].

На национальном уровне теоретический вклад С. С. Гулямов (2019) обосновывает, что внедрение блокчейн-технологий и цифровизация финансового сектора являются важнейшими факторами интеграции малого бизнеса в экономику [10]. Применяя эти положения к региональному контексту, исследователи Ш. А. Арзуова и А. Жолдасова (2025) отмечают, что развитие цифровой инфраструктуры в Каракалпакстане становится ключевым фактором улучшения делового климата и ускорения социально-экономического роста за счет сокращения административных барьеров [11].

Динамику развития частного сектора в Приаралье подробно исследуют Б. Сарсенбаев, Н. Алламбергенова и Р. Турганбаева (2025). В их работах за 2024–2025 годы отмечается, что малый бизнес Каракалпакстана демонстрирует высокие темпы адаптации к климатическим изменениям благодаря банковской поддержке «зеленых» технологий [12; 13]. Исследователи акцентируют внимание на том, что переход от прямого государственного субсидирования к коммерческому кредитованию через систему «Махаллабай» позволил значительно увеличить количество активных субъектов предпринимательства за последние семь лет [14; 15].

Вопросы институциональных изменений, таких как создание института «махаллинского банкира», рассматриваются в аналитических отчетах Boston Consulting Group в рамках стратегии развития Каракалпакстана до 2035 года. Эксперты Boston Consulting Group указывают, что банковская система становится фундаментом для привлечения прямых иностранных инвестиций, доля которых в валовом региональном продукте региона к началу 2026 года достигла рекордных значений [16; 17].

При этом Д. Б. Гофуров (2025) дополняет данный анализ тезисом о том, что цифровая платформа Oilakredit.uz стала ключевым инструментом финансовой инклюзии, обеспечивая 93 процента охвата программами семейного предпринимательства [18; 19].

Таким образом, научная литература подтверждает переход от теоретического обоснования необходимости реформ к практической реализации банковского сопровождения каждого домохозяйства («хонадонбай»), что формирует основу для данного исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе данной работы лежит системный подход, позволяющий рассмотреть взаимодействие банковского сектора и институтов самоуправления граждан как единый механизм развития региона. В процессе исследования применялись методы статистического и сравнительного анализа динамики кредитования и инвестиций, а также методы индукции и дедукции для формирования выводов на основе частных показателей районов.

Информационную базу исследования составили:

- официальные статистические данные Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан и Центральный банк за 2023–2025 годы, а также прогнозные показатели на 2026 год;
- нормативно-правовые акты, включая указы Президента и постановления правительства по вопросам развития Каракалпакстана и поддержки махаллинского предпринимательства;
- отчеты международных организаций и результаты практической деятельности института «махаллинских банкиров».

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Банковская система Республики Каракалпакстан по итогам 2025 года продемонстрировала высокую активность, став одним из ключевых факторов макроэкономической стабильности региона.

Макроэкономический эффект банковского сопровождения:

К 1 января 2026 года валовой региональный продукт (ВРП) Каракалпакстана составил 54 076,9 млрд сумов, показав реальный рост на 7,2% по сравнению с 2024 годом [20; 21]. Важным социально-экономическим результатом этой динамики стало расширение занятости: общее количество занятых в экономике региона в 2024 году достигло 563 854 человек [38].

Анализ структуры ВРП подтверждает эффективность банковской поддержки сферы услуг, доля которой достигла 49,5% [22]. При этом вклад самих банков в данный показатель последовательно увеличивается: объем финансовых услуг в регионе вырос с 2 231,9 млрд сумов в 2022 году до 4 180,7 млрд сумов в 2025 году [39] (таблица 1).

Таблица 1. Ключевые макроэкономические показатели развития Республики Каракалпакстан (2024–2025 гг.)¹ млрд. сум

№	Наименование показателя	2024	2025	Темп роста (в % к предыд. году)
1	Валовой региональный продукт (ВРП)	46 299,8	54 076,9	107,2%
2	Промышленная продукция	25 515,9	29 094,0	105,3%
3	Сельское, лесное и рыбное хозяйство	18 433,2	21 623,8	104,9%
4	Инвестиции в основной капитал	20 567,7	27 010,1	125,0%
5	Строительные работы	8 505,9	9 915,9	111,0%
6	Услуги (общий объем)	28 758,8	35 196,2	113,7%

Данная таблица отражает общую динамику роста экономики региона под влиянием финансовой поддержки. Наибольший рост наблюдается в сфере инвестиций в основной капитал (+25%), что подтверждает активную фазу модернизации инфраструктуры региона.

Рост инвестиций в основной капитал на 25% напрямую связан с увеличением доли децентрализованных инвестиций, которая составила 89,8% от общего объема. Существенную роль в этом процессе сыграли кредиты коммерческих банков: их объем в структуре инвестиций в 2025 году достиг 640,9 млрд сумов, что на 41% больше по сравнению с 2024 годом, когда данный показатель составлял 433,0 млрд сумов [23; 24; 40].

Развитие малого бизнеса и предпринимательства в махаллях:

По состоянию на 1 января 2026 года в Каракалпакстане функционировало 19 606 малых предприятий и микрофирм, что на 14,1% больше по сравнению с предыдущим годом [25; 26]. Активная кредитная поддержка способствовала повышению деловой и потребительской активности в махаллях: объем розничного товарооборота к концу 2025 года достиг 16 560,6 млрд сумов [41].

За 2025 год банками было профинансировано создание 3 602 новых субъектов малого бизнеса [27] (таблица 2).

Таблица 2. Динамика выделения кредитов коммерческими банками субъектам малого и среднего бизнеса (млн. сумов)²

№	Район / Город	2023	2024	2025 (январь-март)
1	Амударьинский	148 658	442 851	487 017
2	Берунийский	179 947	364 794	557 538
3	Бозатауский	12 668	15 570	37 299
4	Кегейлийский	92 313	187 983	230 018
5	Канлыккульский	29 064	117 325	193 417

1 Составлено автором на основе данных Статистического управления Республики Каракалпакстан (2025 г.)

2 Составлено автором на основе данных Статистического управления Республики Каракалпакстан (2025 г.)

6	Караузьякский	39 216	96 301	150 515
7	Кунградский	124 305	308 692	154 511
8	г. Нукус	696 525	1 366 391	1 545 115
ИТОГО по Республике Каракалпакстан		2 697 014	5 281 980	6 060 364

Таблица демонстрирует высокую интенсивность банковского финансирования предпринимательства в махаллях.

Статистика показывает, что только за первые три месяца 2025 года объем выделенных кредитов (6,06 трлн сумов) превысил весь годовой показатель 2024 года, что свидетельствует о масштабном запуске программы «Махалла лойихаси» с капиталом в 1 млрд долларов [28; 29].

Программа «Махаллабай» и институт махаллинского банкира:

Значимым этапом развития стало внедрение должности махаллинского банкира. В Каракалпакстане за 452 махаллями закреплены специалисты, работающие по принципу «хонадонбай» [6; 30].

– Прямое финансирование: каждой махалле было выделено по 500 млн сумов, или в общей сложности 226 млрд сумов, на развитие инфраструктуры [6]. Банки осуществляют контроль за целевым использованием этих средств: уже отремонтировано 316 км дорог и 112 км водопроводных сетей [31].

– Цифровизация: платформа Oilakredit.uz позволила автоматизировать выдачу микрокредитов до 100 млн сумов без непосредственного участия сотрудников, что повысило прозрачность процессов и укрепило доверие населения [19; 32].

– Социальные результаты и поддержка уязвимых групп:

– Банковская система стала важным инструментом реализации программ поддержки женщин и молодежи.

– Женщины: через компанию Namroh в 2026–2027 годах планируется выделить 2 трлн сумов на реализацию 6 тыс. проектов женщин Каракалпакстана [33]. В 2025 году уже более 193 тыс. женщин получили практическую помощь на сумму 292 млрд сумов [34].

– Молодежь: создан фонд с капиталом 100 млн долларов. Для предпринимателей, трудоустройствающих молодежь с заработной платой от 3 млн сумов, ставка социального налога снижена до 1% на срок до трех лет [2; 35].

Инвестиционная и экспортная активность:

При поддержке банков количество предприятий с иностранным капиталом увеличилось в три раза и достигло 196 [16]. По состоянию на 1 января 2026 года в регионе было зарегистрировано 286 совместных и иностранных предприятий, из которых 219 являются действующими [42].

Прямые иностранные инвестиции в 2025 году достигли 9 879,1 млрд сумов, увеличившись в 4,4 раза [24; 36]. Драйверами роста стали Кунградский содовый завод и Uz-Kor Gas Chemical [16; 37].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенное исследование вклада банковской системы в социально-экономическое развитие махаллей Республики Каракалпакстан позволяет сформулировать ряд теоретических и практических выводов, основанных на анализе динамики 2023–2025 годов и прогнозных показателей на 2026 год.

Институциональная трансформация банковской деятельности. Исследование подтвердило, что банковская система региона перешла от пассивного финансового посредничества к модели активного финансового сопровождения. Внедрение института махаллинских банкиров в каждой из 452 махаллей позволило банкам стать первичным звеном в выявлении экономических точек роста на уровне домохозяйств («хонадонбай»). Статистика показывает, что данный подход обеспечил рост количества малых предприятий на 14,1% только за 2025 год, достигнув 19 606 единиц.

Эффективность финансовой поддержки инфраструктуры. Прямое выделение через банковские счета по 500 млн сумов каждой махалле, или в общей сложности 226 млрд сумов, подтвердило эффективность данного механизма децентрализованного управления. Это позволило в сжатые сроки модернизировать 316 км дорог и 112 км водопроводных сетей, создав благоприятные условия для ведения бизнеса в сельской местности.

Ускоренный рост кредитования как индикатор доверия. Анализ данных за I квартал 2025 года выявил высокие темпы финансирования: объем выделенных кредитов (6,06 трлн сумов) превысил весь годовой показатель 2024 года. Это свидетельствует о высокой готовности банковской системы к реализации масштабной программы «Махалла лойихаси» с капиталом в 1 млрд долларов.

Цифровая инклюзия. Перевод процессов кредитования на платформу Oilakredit.uz обеспечил прозрачность распределения ресурсов. Автоматизация скоринга и выдачи 93% льготных кредитов самозанятым лицам упростила доступ к финансовым ресурсам для жителей отдаленных районов, включая Муйнакский и Бозатауский.

Практические предложения:

1. Отраслевая специализация махаллей на базе банковских кластеров. Необходимо закрепить конкретные коммерческие банки за развитием специализированных махаллинских кластеров по принципу «один контур — один продукт». Например, в Берунийском районе целесообразно расширить кредитование текстильных микропроектов, а в Муйнакском районе — экотуристических стартапов, используя опыт проекта Жасмин Голд Групп.

2. Развитие «зеленого» махаллинского банкинга. С учетом выделения 80 млн долларов на адаптацию сельского хозяйства к изменениям климата и восстановление 100 тыс. гектаров пастбищ, банкам рекомендуется разработать льготные продукты для внедрения водосберегающих технологий, включая капельное орошение, в приусадебных хозяйствах махаллей.

3. Стимулирование IT-предпринимательства в махаллях. Используя инфраструктуру нового 17-этажного IT-парка в Нукусе, банкам рекомендуется запустить программу «Цифровая махалля», предусматривающую предоставление микрозаймов до 100 млн сумов выпускникам проекта Один миллион программистов для создания удаленных рабочих мест непосредственно в аулах.

4. Таргетированная поддержка женского бизнеса. Следует расширить сотрудничество с филиалом компании Namgoh для освоения запланированных 2 трлн сумов в 2026–2027 годах. Предлагается внедрить механизм беззалогового поручительства для женщин-предпринимателей из «Женской тетради», реализующих проекты в сфере ремесленничества и сервиса.

5. Фискальное стимулирование занятости. Целесообразно сохранить и расширить практику применения ставки социального налога в размере 1% для малых предприятий в махаллях, которые трудоустраивают молодежь с заработной платой не менее 3 млн сумов. Это будет способствовать расширению официальной занятости и повышению устойчивости местной экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 О стратегии «Узбекистан – 2030».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 31.08.2022 г. № УП-213 «О мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктуры».
3. Центральный банк Республики Узбекистан. Годовой отчет за 2024 год. - Ташкент, 2025.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.01.2022 г. № ПП-104 «О дополнительных мерах по развитию сферы услуг».
5. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана от 26.12.2025 г.: «2026 год - Год развития махалли и всего общества» <https://www.president.uz/ru/lists/view/8833>.
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13.07.2023 г. № ПП-228 «Об образовании Фонда по поддержке махаллей при Совете Министров Республики Каракалпакстан».
7. Sinky J. Financial management in a commercial bank and in the financial services industry. Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 1018 с.
8. Mishkin F.S. The economic theory of money, banking and financial markets. / Пер. с англ. - М.: И.Д. Вильямс, 2013. - 880 с.
9. Calderon C., Schmidt-Hebbel K. What Drives Inflation in the World // Central bank of Chile Working Papers, 2008. - No. 491. - P. 1–20.
10. Гулямов С.С., Аюпов Р.Х., Абдуллаев О.М., Балтабаева Г.Р. Ракамли иктисодиётда блокчейн технологиялари. - Ташкент: Иктисод-Молия, 2019.
11. Арзуова Ш.А., Жолдасова А. Современное состояние цифровой экономики в Каракалпакстане // Central Asian Journal of Academic Research. - 2025. - DOI: 10.5281/zenodo.15753966
12. Sarsenbayev B., Allamberganova N., Turg'anbayeva R. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning Qoraqalpog'iston Respublikasida rivojlanishi: 2017–2025-yillar dinamikasi tahlili // Green Economy and Development. - 2025. - Vol. 3, No. 10
13. Madenova E. N. Orol bo'yi mintaqasida iqlim o'zgarishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari va zaif aholi qatlamlariga ta'siri // «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali. - 2026. - 4(3). - B. 15–19.
14. Сарсенбаев Б., Алланиязова Н. Формирование прогнозных значений доходов бюджета Узбекистана // Экономическое развитие и анализ. - 2024. - 2(8). - С. 399–404.
15. Ембергенов Н.Ж., Ауезов О.Т. Трудовые ресурсы и вопросы их географического изучения (на примере РК) // Экономика и социум. - 2022. - № 2
16. Boston Consulting Group (BCG). Стратегия развития Республики Каракалпакстан до 2035 года. Отчет. - 2025.
17. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.08.2025 года № ПП-248 «О мерах по дальнейшему ускорению социально-экономического развития Республики Каракалпакстан».

18. Gofurov D.B. The importance of digital technologies in the development of small business and private entrepreneurship // American Journal of Business Management, Economics and Banking. - 2025. - Vol. 41.
19. Rizayeva N.O. Digital transformation and digital platforms as a key factor in the development of small business entities // Green Economy Development Journal. - 2025. - Maxsus son. - Pp. 580–584.
20. Статистическое управление Республика Узбекистан // Социально-экономическое положение Республики Каракалпакстан: итоги 2025 года, Ташкент 2026. - URL:www.stat.uz
21. Официальный портал qrstat.uz: Макроэкономические индикаторы на 1 января 2026 года
22. Аналитический обзор Агентства статистики: Структура и доля сферы услуг в ВРП Республики Каракалпакстан (2025 г.) - URL:www.stat.uz
23. Статистический бюллетень: Асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг молиялаштириш манбалари (2025 й.) - URL:www.qrstat.uz
24. Инвестиции в основной капитал в Республике Узбекистан за январь-декабрь 2025 - URL:www.stat.uz
25. Ўзбекистон Республикасида корхона ва ташкилотлар демографияси бўйича маълумотлар 11.03.2026 - URL:www.stat.uz
26. Пресс-релиз Основные показатели субъектов малого предпринимательства в Республике Узбекистан 24.10.2025 - URL:www.stat.uz
27. Статистические данные Республики Каракалпакстан: Янги ташкил этилган кичик тадбиркорлик субъектлари (2025 й. якунлари) - URL:www.qrstat.uz
28. Ведомственная отчетность банков: Информация о кредитах субъектам МСБ в разрезе районов Республики Каракалпакстан (I кв. 2025 г.) - URL:www.cbu.uz
29. И. Тошматова Общественно-политическая газета Правда востока №37 (30611) от 21.02.2025 «На пути от идеи до процветания: как махаллинские банкиры помогают населению».
30. Ф. Эрманов «В Каракалпакстане за последние годы число предприятий с иностранными инвестициями выросло в 3 раза» - URL:www.uzconsulate-aktau.kz
31. Пресс-служба Президента Республики Узбекистан «Qoraqalpog'istondagi imkoniyatlar tahlil qililib, galdagi vazifalar belgilandi» 19.08.2024 URL:<https://president.uz/oz/lists/view/7476>
32. Центральный банк РУз: Развитие цифровых финансовых услуг через Oilakredit.uz (2025 г.)
33. Указ Президента Республики Узбекистан от 03.12.2025 г. № 240 «О дополнительных мерах по поддержке женщин».
34. «Безграничные возможности для женщин: опыт Каракалпакстана» республиканская конференция 29.11.2025г. Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан - URL: <https://joqargikenes.uz/ru/posts/2726>
35. Ж. Бобоназарова Общественно-политическая газета Правда востока №37 (30611) от 21.02.2025 «Инвестируя в новое поколение, создаем будущее».
36. Официальный статистический портал qrstat.uz. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми ва динамикаси (2022–2025 йй.): Статистик маълумотлар. - 2026. - URL:www.qrstat.uz.
37. Официальный статистический портал qrstat.uz. Реестр предприятий-экспортеров Республики Каракалпакстан: Перечень организаций, осуществивших экспорт в 2025 году (Uz-Kor Gas, Содовый завод) - 2026. - URL: www.qrstat.uz.
38. Статистические данные предоставленные Министерством экономики и финансов Республики Каракалпакстан с 2021 года по 1-марта 2026 год (Бандлик).
39. Статистические данные, предоставленные Министерством экономики и финансов Республики Каракалпакстан с 2022-2025 гг. (Қорақалпоғистон Республикасида иқтисодий фаолият тури бўйича кўрсатилган бозор хизматлари).
40. Статистические данные, предоставленные Министерством экономики и финансов Республики Каракалпакстан с 2022-2025 гг. (Қорақалпоғистон Республикасида иқтисодий фаолият турлари бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар).
41. Статистические данные, предоставленные Министерством экономики и финансов Республики Каракалпакстан с 2022-2025 гг. (Қорақалпоғистон Республикасида бўйича чакана товар айланмаси ҳажми).
42. Статистические данные, предоставленные Министерством экономики и финансов Республики Каракалпакстан с 2022-2025 гг. (Қорақалпоғистон Республикаси бўйича Рўйхатдан ўтган қўшма корхоналар сони).

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100